

UX e Ciclo de Vida do Produto										Q = QUESTÃO
	Q19	Q20	Q21	Q22	Q23	Q24	Q25	Q26	Q27	P = PARTICIPANTE
P1	Já trabalhou com UX na indústria em algum momento	3	1	5	Teste de usabilidade, Benchmarking, Entrevistas, Wireframe, GDD (Game Design Document) ou GAD (Game Art Document), Arquitetura de informação	Figma, Miro	Não adota	Validação do jogo com o usuário final, Extrair informações do usuário, Entender o público alvo, Contratação de profissionais UX	5	
P2	Já ouvi falar de UX em palestras, faculdade, curso, mas nunca trabalhei com isso	5	5	5	Não sei responder	Figma, Miro, Google Analytics	Iterações com feedbacks do usuários, Testes A/B, Análise de dados e telemetria	Extrair informações do usuário	5	
P3	Já ouvi falar de UX e já apliquei algumas técnicas de UX	4	4	2	Mapa de fluxo do usuário, Teste de usabilidade, GDD (Game Design Document) ou GAD (Game Art Document), Arquitetura de informação	Figma	Iterações com feedbacks do usuários, Desenvolvimento centrado no usuário	Validação do jogo com o usuário final, Extrair informações do usuário, Entender o público alvo	4	
P4	Já ouvi falar de UX e já apliquei algumas técnicas de UX	4	1	1	Protótipo de alta fidelidade, Wireframe, GDD (Game Design Document) ou GAD (Game Art Document), Storyboard	Figma, Google Analytics, FireBase	Iterações com feedbacks do usuários, Análise de dados e telemetria, Design responsivo para diferentes dispositivos	Validação do jogo com o usuário final	5	
P5	Já trabalhou com UX na indústria em algum momento	5	4	4	Mapa de fluxo do usuário, Teste de usabilidade, Benchmarking, Survey, GDD (Game Design Document) ou GAD (Game Art Document)	Figma, Miro, Google Analytics, FireBase, Canva	Iterações com feedbacks do usuários, Testes A/B, Desenvolvimento centrado no usuário	Validação do jogo com o usuário final, Extrair informações do usuário, Aplicações das técnicas UX	5	
P6	Já ouvi falar de UX em palestras, faculdade, curso, mas nunca trabalhei com isso	3	1	1	Não adota, Não sei responder	Não utiliza	Desenvolvimento centrado no usuário	Falta de conhecimento UX	4	
P7	Já trabalhou com UX na indústria em algum momento	3	1	1	Benchmarking, Personas, Análise competitiva, GDD (Game Design Document) ou GAD (Game Art Document), Arquitetura de informação, Ergonomia cognitiva	Miro, Google Analytics, FireBase	Iterações com feedbacks do usuários, Testes A/B, Análise de dados e telemetria, Design responsivo para diferentes dispositivos	Não possui desafios	5	
P8	Já trabalhou com UX na indústria em algum momento	4	5	4	Mapa de fluxo do usuário, Protótipo de alta fidelidade, Teste de usabilidade, Benchmarking, Personas, Análise competitiva, Entrevistas, Survey, Wireframe, GDD (Game Design Document) ou GAD (Game Art Document), Arquitetura de informação, Ergonomia cognitiva, Storyboard	Figma, Miro, FireBase, Adobe suite	Iterações com feedbacks do usuários, Testes A/B, Desenvolvimento centrado no usuário, Design responsivo para diferentes dispositivos	Extrair informações do usuário, Contratação de profissionais UX, aquisição de volume de usuarios para testes significativos	4	
P9	Já trabalhou com UX na indústria em algum momento	4	3	1	Mapa de fluxo do usuário, Teste de usabilidade, Benchmarking, Personas, Análise competitiva, Wireframe, GDD (Game Design Document) ou GAD (Game Art Document), Arquitetura de informação, Ergonomia cognitiva, Storyboard	Não sei responder	Iterações com feedbacks do usuários, Design responsivo para diferentes dispositivos	Não possui desafios	5	

P10	Já trabalhou com UX na indústria em algum momento	5	1	1	Protótipo de alta fidelidade, Teste de usabilidade, Análise competitiva, Wireframe, GDD (Game Design Document) ou GAD (Game Art Document), Storyboard	Miro	Iterações com feedbacks do usuários	Não possui desafios	5
P11	Atualmente meu cargo é direcionado para realizar trabalhos que envolvem UX	4	3	3	Mapa de fluxo do usuário, Protótipo de alta fidelidade, Teste de usabilidade, Wireframe, GDD (Game Design Document) ou GAD (Game Art Document), Arquitetura de informação, Ergonomia cognitiva, Storyboard	Figma, Xd	Iterações com feedbacks do usuários, Desenvolvimento centrado no usuário, Design responsivo para diferentes dispositivos	Extrair informações do usuário, Falta de conhecimento UX, Entender o público alvo	3
P12	Não sei o que é UX ou técnica de UX	1	1	1	Não sei responder	Não sei responder	Iterações com feedbacks do usuários, Desenvolvimento centrado no usuário, Design responsivo para diferentes dispositivos	Não sei responder	3
P13	Já trabalhou com UX na indústria em algum momento	5	3	3	Mapa de fluxo do usuário, Protótipo de alta fidelidade, Teste de usabilidade, Entrevistas, GDD (Game Design Document) ou GAD (Game Art Document), Arquitetura de informação, Storyboard	Google Analytics	Testes A/B	Extrair informações do usuário, Entender o público alvo	4
P14	Já ouvi falar de UX em palestras, faculdade, curso, mas nunca trabalhei com isso	3	1	1	Não adota	Não utiliza	Iterações com feedbacks do usuários, Testes A/B, Desenvolvimento centrado no usuário	Validação do jogo com o usuário final, Falta de conhecimento UX, Entender o público alvo, Contratação de profissionais UX	5
P15	Atualmente meu cargo é direcionado para realizar trabalhos que envolvem UX	2	3	3	Protótipo de alta fidelidade, Teste de usabilidade, Benchmarking, Entrevistas, Wireframe, GDD (Game Design Document) ou GAD (Game Art Document), Arquitetura de informação	Figma, Miro, Google Analytics	Iterações com feedbacks do usuários	Validação do jogo com o usuário final	5
P16	Já ouvi falar de UX e já apliquei algumas técnicas de UX	4	4	3	Mapa de fluxo do usuário, Protótipo de alta fidelidade, Teste de usabilidade, Benchmarking, GDD (Game Design Document) ou GAD (Game Art Document), Ergonomia cognitiva	Miro	Iterações com feedbacks do usuários, Testes A/B, Análise de dados e telemetria, Desenvolvimento centrado no usuário	Validação do jogo com o usuário final, Entender o público alvo, Aplicações das técnicas UX	4
P17	Já trabalhou com UX na indústria em algum momento	4	2	1	Protótipo de alta fidelidade, Teste de usabilidade, Benchmarking, Análise competitiva, Survey, Wireframe, GDD (Game Design Document) ou GAD (Game Art Document), Ergonomia cognitiva	Wireframing, Miro, Google Analytics	Iterações com feedbacks do usuários, Testes A/B	Falta de conhecimento UX, Aplicações das técnicas UX, Contratação de profissionais UX	5
P18	Já trabalhou com UX na indústria em algum momento	5	1	3	Protótipo de alta fidelidade, Teste de usabilidade, Benchmarking, Wireframe, GDD (Game Design Document) ou GAD (Game Art Document), Analytics	Miro, FireBase	Iterações com feedbacks do usuários, Testes A/B, Análise de dados e telemetria, Desenvolvimento centrado no usuário	Entender o público alvo	5

P19	Já ouvi falar de UX em palestras, faculdade, curso, mas nunca trabalhei com isso	3	1	1	GDD (Game Design Document) ou GAD (Game Art Document)	Não utiliza	Testes A/B, Design responsivo para diferentes dispositivos	Validação do jogo com o usuário final, Extrair informações do usuário	4
P20	Atualmente meu cargo é direcionado para realizar trabalhos que envolvem UX	5	5	4	Mapa de fluxo do usuário, Protótipo de alta fidelidade, Teste de usabilidade, Wireframe	Figma, Miro	Iterações com feedbacks do usuários, Desenvolvimento centrado no usuário, Design responsivo para diferentes dispositivos	Validação do jogo com o usuário final, Contratação de profissionais UX	5
P21	Já ouvi falar de UX e já apliquei algumas técnicas de UX	5	4	1	Mapa de fluxo do usuário, Protótipo de alta fidelidade, Teste de usabilidade, Benchmarking, Entrevistas, GDD (Game Design Document) ou GAD (Game Art Document), Storyboard	Figma, Miro, lucidchart	Iterações com feedbacks do usuários	Extrair informações do usuário, Entender o público alvo	5
P22	Atualmente meu cargo é direcionado para realizar trabalhos que envolvem UX	5	5	3	Mapa de fluxo do usuário, Teste de usabilidade, Benchmarking, Análise competitiva, Entrevistas, Survey, Wireframe, GDD (Game Design Document) ou GAD (Game Art Document), Arquitetura de informação, Ergonomia cognitiva, Storyboard	Ferramentas próprias	Iterações com feedbacks do usuários, Testes A/B, Desenvolvimento centrado no usuário, Design responsivo para diferentes dispositivos	Não possui desafios	5
P23	Já trabalhou com UX na indústria em algum momento	4	3	1	Mapa de fluxo do usuário, Protótipo de alta fidelidade, Teste de usabilidade, Benchmarking, Personas, Wireframe, GDD (Game Design Document) ou GAD (Game Art Document)	Figma, Miro	Design responsivo para diferentes dispositivos	Contratação de profissionais UX	4
P24	Já ouvi falar de UX e já apliquei algumas técnicas de UX	5	1	1	Mapa de fluxo do usuário, Protótipo de alta fidelidade, Teste de usabilidade, Benchmarking, Personas, Análise competitiva, Entrevistas, Survey, Wireframe, GDD (Game Design Document) ou GAD (Game Art Document), Storyboard	Miro	Iterações com feedbacks do usuários, Análise de dados e telemetria, Desenvolvimento centrado no usuário, Design responsivo para diferentes dispositivos	Não possui desafios	5
P25	Já ouvi falar de UX e já apliquei algumas técnicas de UX	4	1	1	Protótipo de alta fidelidade, Teste de usabilidade, Benchmarking, Análise competitiva, Entrevistas, Survey, GDD (Game Design Document) ou GAD (Game Art Document)	Figma, Miro	Iterações com feedbacks do usuários, Desenvolvimento centrado no usuário, Design responsivo para diferentes dispositivos	Falta de conhecimento UX, Entender o público alvo	5
P26	Já trabalhou com UX na indústria em algum momento	5	4	4	Mapa de fluxo do usuário, Protótipo de alta fidelidade, Teste de usabilidade, Wireframe, GDD (Game Design Document) ou GAD (Game Art Document), Storyboard	Figma, Invision, Wireframing	Iterações com feedbacks do usuários, Testes A/B, Desenvolvimento centrado no usuário, Design responsivo para diferentes dispositivos	Validação do jogo com o usuário final, Extrair informações do usuário	5
P27	Já ouvi falar de UX e já apliquei algumas técnicas de UX	5	1	1	Teste de usabilidade, Benchmarking, Personas, Entrevistas, GDD (Game Design Document) ou GAD (Game Art Document), Storyboard	Figma, Miro	Iterações com feedbacks do usuários, Desenvolvimento centrado no usuário, Design responsivo para diferentes dispositivos	Entender o público alvo, Contratação de profissionais UX	5

P28	Já ouvi falar de UX em palestras, faculdade, curso, mas nunca trabalhei com isso	5	3	1	Não sei responder	Não sei responder	Iterações com feedbacks do usuários	Não sei responder	5
P29	Já trabalhou com UX na indústria em algum momento	4	1	1	Protótipo de alta fidelidade, Teste de usabilidade, Storyboard	Prototipagem em papel	Iterações com feedbacks do usuários	Validação do jogo com o usuário final, Extrair informações do usuário	4
P30	Já ouvi falar de UX em palestras, faculdade, curso, mas nunca trabalhei com isso	3	1	1	GDD (Game Design Document) ou GAD (Game Art Document)	Não sei responder	Testes A/B, Design responsivo para diferentes dispositivos	Não possui desafios, Não sei responder	5
P31	Já ouvi falar de UX e já apliquei algumas técnicas de UX	3	1	1	GDD (Game Design Document) ou GAD (Game Art Document), Não adota	Não utiliza	Não adota	Falta de conhecimento UX, Não sei responder	4
P32	Já trabalhou com UX na indústria em algum momento	4	4	2	Protótipo de alta fidelidade, Personas, GDD (Game Design Document) ou GAD (Game Art Document), Storyboard	Google Analytics, Não utiliza, Steam Analytics	Iterações com feedbacks do usuários, Desenvolvimento centrado no usuário	Falta de conhecimento UX, Contratação de profissionais UX, Não sei responder	5
P33	Já ouvi falar de UX e já apliquei algumas técnicas de UX	4	1	1	Não adota	Não utiliza	Iterações com feedbacks do usuários	Falta de conhecimento UX, Aplicações das técnicas UX, Contratação de profissionais UX	5
P34	Atualmente meu cargo é direcionado para realizar trabalhos que envolvem UX	5	3	3	Mapa de fluxo do usuário, Wireframe, GDD (Game Design Document) ou GAD (Game Art Document), Storyboard	Wireframing	Iterações com feedbacks do usuários, Desenvolvimento centrado no usuário, Design responsivo para diferentes dispositivos	Validação do jogo com o usuário final, Aplicações das técnicas UX	5
P35	Já trabalhou com UX na indústria em algum momento	5	5	3	Mapa de fluxo do usuário, Protótipo de alta fidelidade, Teste de usabilidade, Personas, Análise competitiva, Entrevistas, Wireframe, GDD (Game Design Document) ou GAD (Game Art Document), Arquitetura de informação, Storyboard	Figma, Google Analytics	Iterações com feedbacks do usuários, Testes A/B, Desenvolvimento centrado no usuário	Validação do jogo com o usuário final, Extrair informações do usuário, Entender o público alvo, Aplicações das técnicas UX	5
P36	Já trabalhou com UX na indústria em algum momento	3	1	1	Benchmarking, Análise competitiva, GDD (Game Design Document) ou GAD (Game Art Document)	Testes nas próprias engines após escopo desenhado em Clip Studio.	Não adota	Falta de conhecimento UX, Aplicações das técnicas UX, Contratação de profissionais UX	3
P37	Já ouvi falar de UX e já apliquei algumas técnicas de UX	3	3	1	Mapa de fluxo do usuário, Teste de usabilidade, Wireframe, GDD (Game Design Document) ou GAD (Game Art Document), Arquitetura de informação, Storyboard	Wireframing, Miro	Iterações com feedbacks do usuários, Testes em grupo foco	Não possui desafios	5

P38	Já trabalhou com UX na indústria em algum momento	4	1	1	Mapa de fluxo do usuário, Protótipo de alta fidelidade, Teste de usabilidade, Entrevistas, GDD (Game Design Document) ou GAD (Game Art Document), Ergonomia cognitiva	Google Analytics, FireBase	Iterações com feedbacks do usuários, Testes A/B, Análise de dados e telemetria	Não possui desafios	5
P39	Já ouvi falar de UX e já apliquei algumas técnicas de UX	5	3	4	Teste de usabilidade, Benchmarking, Personas, Análise competitiva, Entrevistas, GDD (Game Design Document) ou GAD (Game Art Document), Ergonomia cognitiva, Storyboard	Figma, Miro	Iterações com feedbacks do usuários, Desenvolvimento centrado no usuário, Design responsivo para diferentes dispositivos	Validação do jogo com o usuário final, Extrair informações do usuário, Contratação de profissionais UX	5
P40	Atualmente meu cargo é direcionado para realizar trabalhos que envolvem UX	5	4	2	Mapa de fluxo do usuário, Protótipo de alta fidelidade, Teste de usabilidade, Benchmarking, Survey, Wireframe, Ergonomia cognitiva, Storyboard	Não utiliza	Iterações com feedbacks do usuários, Desenvolvimento centrado no usuário, Design responsivo para diferentes dispositivos	Extrair informações do usuário, Contratação de profissionais UX	5
P41	Atualmente meu cargo é direcionado para realizar trabalhos que envolvem UX	5	1	1	Mapa de fluxo do usuário, Protótipo de alta fidelidade, Teste de usabilidade, Personas, GDD (Game Design Document) ou GAD (Game Art Document)	Figma, Miro	Iterações com feedbacks do usuários, Desenvolvimento centrado no usuário, Design responsivo para diferentes dispositivos	A cenário de games para estudios Indie tem como maior dificuldade captar investimento, desse forma contratar uma pessoa especializada em UX, além dos designs acaba sendo difícil para encaixar no orçamento.	5
P42	Já trabalhou com UX na indústria em algum momento	4	3	1	Mapa de fluxo do usuário, Teste de usabilidade, Entrevistas, GDD (Game Design Document) ou GAD (Game Art Document), Storyboard	Wireframing, Google Analytics	Testes A/B, Análise de dados e telemetria, Desenvolvimento centrado no usuário, Design responsivo para diferentes dispositivos	Entender o público alvo	5
P43	Já ouvi falar de UX e já apliquei algumas técnicas de UX	3	3	2	Teste de usabilidade, Entrevistas, Storyboard	Miro	Iterações com feedbacks do usuários, Testes A/B, Desenvolvimento centrado no usuário	Validação do jogo com o usuário final, Extrair informações do usuário	4
P44	Já ouvi falar de UX em palestras, faculdade, curso, mas nunca trabalhei com isso	2	2	2	Não sei responder	Google Analytics	Iterações com feedbacks do usuários, Testes A/B, Análise de dados e telemetria	Não possui desafios	3
P45	Atualmente meu cargo é direcionado para realizar trabalhos que envolvem UX	5	5	5	Mapa de fluxo do usuário, Protótipo de alta fidelidade, Teste de usabilidade, Personas, Wireframe, GDD (Game Design Document) ou GAD (Game Art Document), Arquitetura de informação, Ergonomia cognitiva	Figma	Iterações com feedbacks do usuários, Desenvolvimento centrado no usuário, Design responsivo para diferentes dispositivos, Modelo autoral de análise de público alvo (Tipologia dos jogadores)	Validação do jogo com o usuário final, Extrair informações do usuário	4

P46	Já trabalhou com UX na indústria em algum momento	5	3	1	Mapa de fluxo do usuário, Protótipo de alta fidelidade, Teste de usabilidade, Benchmarking, Análise competitiva, Entrevistas, Survey, Ergonomia cognitiva, Storyboard	Google Analytics, steam	Iterações com feedbacks do usuários, Testes A/B, Análise de dados e telemetria, Desenvolvimento centrado no usuário	Validação do jogo com o usuário final, Extrair informações do usuário, Falta de conhecimento UX, Entender o público alvo, Aplicações das técnicas UX, Contratação de profissionais UX	5
P47	Atualmente meu cargo é direcionado para realizar trabalhos que envolvem UX	5	5	5	Mapa de fluxo do usuário, Protótipo de alta fidelidade, Teste de usabilidade, Benchmarking, Personas, Entrevistas, Survey, Wireframe, Storyboard	Figma, Google Analytics	Testes A/B, Desenvolvimento centrado no usuário	Extrair informações do usuário, Entender o público alvo	5
P48	Já ouvi falar de UX em palestras, faculdade, curso, mas nunca trabalhei com isso	1	1	1	Não adota	Não utiliza	Iterações com feedbacks do usuários	Não sei responder	5
P49	Atualmente meu cargo é direcionado para realizar trabalhos que envolvem UX	5	5	3	Mapa de fluxo do usuário, Protótipo de alta fidelidade, Teste de usabilidade, Benchmarking, Personas, Wireframe, GDD (Game Design Document) ou GAD (Game Art Document), Storyboard	Figma, Miro, Google Analytics	Iterações com feedbacks do usuários, Desenvolvimento centrado no usuário, Design responsivo para diferentes dispositivos	Extrair informações do usuário, Aplicações das técnicas UX	5
P50	Já ouvi falar de UX e já apliquei algumas técnicas de UX	4	3	1	Mapa de fluxo do usuário, Protótipo de alta fidelidade, Wireframe, GDD (Game Design Document) ou GAD (Game Art Document)	Figma, Google Analytics	Iterações com feedbacks do usuários, Testes A/B, Análise de dados e telemetria	Validação do jogo com o usuário final, Extrair informações do usuário, Entender o público alvo	4
P51	Já ouvi falar de UX e já apliquei algumas técnicas de UX	2	1	1	Protótipo de alta fidelidade, Wireframe, GDD (Game Design Document) ou GAD (Game Art Document)	Figma	Iterações com feedbacks do usuários, Design responsivo para diferentes dispositivos	Validação do jogo com o usuário final, Extrair informações do usuário, Entender o público alvo, Contratação de profissionais UX	5
P52	Atualmente meu cargo é direcionado para realizar trabalhos que envolvem UX	2	2	1	Mapa de fluxo do usuário, Protótipo de alta fidelidade, Wireframe, GDD (Game Design Document) ou GAD (Game Art Document)	Figma, Miro	Iterações com feedbacks do usuários, Não adota	Extrair informações do usuário, Entender o público alvo, Contratação de profissionais UX	5
P53	Atualmente meu cargo é direcionado para realizar trabalhos que envolvem UX	5	5	5	Mapa de fluxo do usuário, Protótipo de alta fidelidade, Teste de usabilidade, Benchmarking, Personas, Análise competitiva, Wireframe, GDD (Game Design Document) ou GAD (Game Art Document), Arquitetura de informação	Figma, Wireframing	Testes A/B, Desenvolvimento centrado no usuário, Design responsivo para diferentes dispositivos	Validação do jogo com o usuário final, Extrair informações do usuário, Entender o público alvo, Aplicações das técnicas UX, Contratação de profissionais UX	5
P54	Já trabalhou com UX na indústria em algum momento	3	3	1	Mapa de fluxo do usuário, GDD (Game Design Document) ou GAD (Game Art Document), Ergonomia cognitiva, Storyboard	Figma	Iterações com feedbacks do usuários	Validação do jogo com o usuário final	4

P55	Já ouvi falar de UX em palestras, faculdade, curso, mas nunca trabalhei com isso	4	3	1	Teste de usabilidade, GDD (Game Design Document) ou GAD (Game Art Document)	Miro	Testes A/B	Validação do jogo com o usuário final, Falta de conhecimento UX	5
P56	Já trabalhou com UX na indústria em algum momento	2	1	1	Não adota	Figma	Iterações com feedbacks do usuários	Extrair informações do usuário, Entender o público alvo, Contratação de profissionais UX	5
P57	Já ouvi falar de UX em palestras, faculdade, curso, mas nunca trabalhei com isso	5	3	1	Protótipo de alta fidelidade, Teste de usabilidade, GDD (Game Design Document) ou GAD (Game Art Document)	Wireframing, Miro	Testes A/B, Desenvolvimento centrado no usuário	Validação do jogo com o usuário final	4
P58	Já ouvi falar de UX e já apliquei algumas técnicas de UX	3	1	1	Mapa de fluxo do usuário, Análise competitiva, Wireframe, GDD (Game Design Document) ou GAD (Game Art Document), Storyboard	Figma, Miro	Desenvolvimento centrado no usuário, Design responsivo para diferentes dispositivos	Validação do jogo com o usuário final, Extrair informações do usuário	5
P59	Já ouvi falar de UX em palestras, faculdade, curso, mas nunca trabalhei com isso	4	2	1	Protótipo de alta fidelidade, Teste de usabilidade, Benchmarking, Entrevistas	Figma, FireBase	Iterações com feedbacks do usuários	Validação do jogo com o usuário final, Extrair informações do usuário, Falta de conhecimento UX, Aplicações das técnicas UX	5
P60	Já ouvi falar de UX em palestras, faculdade, curso, mas nunca trabalhei com isso	4	3	2	Mapa de fluxo do usuário, Protótipo de alta fidelidade	Figma, Miro, FireBase	Testes A/B, Design responsivo para diferentes dispositivos	Validação do jogo com o usuário final, Entender o público alvo	4
P61	Já ouvi falar de UX em palestras, faculdade, curso, mas nunca trabalhei com isso	4	3	2	Mapa de fluxo do usuário, Teste de usabilidade, GDD (Game Design Document) ou GAD (Game Art Document)	Figma	Design responsivo para diferentes dispositivos	Validação do jogo com o usuário final	4
P62	Já ouvi falar de UX em palestras, faculdade, curso, mas nunca trabalhei com isso	4	3	3	GDD (Game Design Document) ou GAD (Game Art Document)	Miro	Não sei responder	Entender o público alvo, Aplicações das técnicas UX	5
P63	Já trabalhou com UX na indústria em algum momento	4	3	1	Não sei responder,	Figma	Iterações com feedbacks do usuários	Validação do jogo com o usuário final	4

P64	Já trabalhou com UX na indústria em algum momento	4	1	1	Teste de usabilidade, Benchmarking, Personas, Análise competitiva, GDD (Game Design Document) ou GAD (Game Art Document)	Figma, Miro	Testes A/B	Extrair informações do usuário, Falta de conhecimento UX	4
P65	Já ouvi falar de UX em palestras, faculdade, curso, mas nunca trabalhei com isso	3	3	1	Mapa de fluxo do usuário, Teste de usabilidade, Benchmarking, Entrevistas, GDD (Game Design Document) ou GAD (Game Art Document)	Figma, Miro, FireBase	Testes A/B, Análise de dados e telemetria	Validação do jogo com o usuário final, Aplicações das técnicas UX, Contratação de profissionais UX	5
P66	Já trabalhou com UX na indústria em algum momento	5	5	3	Mapa de fluxo do usuário, Protótipo de alta fidelidade, Teste de usabilidade, Benchmarking, Personas, Análise competitiva, Entrevistas, Survey, Wireframe, GDD (Game Design Document) ou GAD (Game Art Document), Arquitetura de informação	Figma, Miro, Google Analytics, FireBase	Iterações com feedbacks do usuários, Testes A/B, Análise de dados e telemetria, Desenvolvimento centrado no usuário, Design responsivo para diferentes dispositivos	Não sei responder	5
P67	Já ouvi falar de UX e já apliquei algumas técnicas de UX	5	3	1	Mapa de fluxo do usuário, Teste de usabilidade, Benchmarking, Personas, Entrevistas, GDD (Game Design Document) ou GAD (Game Art Document), Storyboard	Figma, Miro, Google Analytics	Iterações com feedbacks do usuários, Testes A/B	Extrair informações do usuário, Falta de conhecimento UX, Aplicações das técnicas UX	5
P68	Já trabalhou com UX na indústria em algum momento	5	5	1	Mapa de fluxo do usuário, Protótipo de alta fidelidade, Teste de usabilidade, Benchmarking, Personas, Análise competitiva, Entrevistas, Survey, Wireframe, GDD (Game Design Document) ou GAD (Game Art Document), Arquitetura de informação, Ergonomia cognitiva, Storyboard	Figma, Wireframing, Miro, Google Analytics	Iterações com feedbacks do usuários, Testes A/B, Análise de dados e telemetria, Desenvolvimento centrado no usuário, Design responsivo para diferentes dispositivos	Validação do jogo com o usuário final, Entender o público alvo	5
P69	Já ouvi falar de UX em palestras, faculdade, curso, mas nunca trabalhei com isso	4	4	3	Benchmarking	Figma, Miro	Iterações com feedbacks do usuários, Testes A/B	Validação do jogo com o usuário final	4
P70	Já trabalhou com UX na indústria em algum momento	4	2	3	Mapa de fluxo do usuário, Protótipo de alta fidelidade, Teste de usabilidade, Personas, GDD (Game Design Document) ou GAD (Game Art Document), Fluxo de usuário	Figma, Miro, Trello	Iterações com feedbacks do usuários, Testes A/B, Desenvolvimento centrado no usuário	Extrair informações do usuário, Falta de conhecimento UX, Aplicações das técnicas UX	5
P71	Já ouvi falar de UX e já apliquei algumas técnicas de UX	5	3	1	Mapa de fluxo do usuário, Protótipo de alta fidelidade, Personas, Análise competitiva, Wireframe, GDD (Game Design Document) ou GAD (Game Art Document), Arquitetura de informação, Storyboard	Figma, Wireframing, Google Analytics, FireBase	Iterações com feedbacks do usuários, Análise de dados e telemetria, Desenvolvimento centrado no usuário, Design responsivo para diferentes dispositivos	Entender o público alvo, Contratação de profissionais UX	5
P72	Já ouvi falar de UX e já apliquei algumas técnicas de UX	3	1	1	Protótipo de alta fidelidade, GDD (Game Design Document) ou GAD (Game Art Document), Storyboard	Miro	Não sei responder	Validação do jogo com o usuário final, Falta de conhecimento UX, Aplicações das técnicas UX, Contratação de profissionais UX	5

P73	Já trabalhou com UX na indústria em algum momento	4	5	3	Mapa de fluxo do usuário, Protótipo de alta fidelidade, Teste de usabilidade, Benchmarking, Personas, Análise competitiva, Entrevistas, Survey, Wireframe, GDD (Game Design Document) ou GAD (Game Art Document), Arquitetura de informação, Ergonomia cognitiva, Storyboard	Figma, Miro	Iterações com feedbacks do usuários, Desenvolvimento centrado no usuário, Design responsivo para diferentes dispositivos	Validação do jogo com o usuário final, Entender o público alvo	5
P74	Já ouvi falar de UX e já apliquei algumas técnicas de UX	5	3	2	Protótipo de alta fidelidade, Teste de usabilidade, Benchmarking, Personas, Wireframe, GDD (Game Design Document) ou GAD (Game Art Document), Storyboard	Figma	Iterações com feedbacks do usuários, Testes A/B, Desenvolvimento centrado no usuário, Design responsivo para diferentes dispositivos	Validação do jogo com o usuário final, Contratação de profissionais UX	5
P75	Já ouvi falar de UX e já apliquei algumas técnicas de UX	3	3	1	Mapa de fluxo do usuário, Análise competitiva, Wireframe, GDD (Game Design Document) ou GAD (Game Art Document), Storyboard	Figma, Wireframing, Miro	Iterações com feedbacks do usuários	Entender o público alvo	5
P76	Já trabalhou com UX na indústria em algum momento	3	2	1	Mapa de fluxo do usuário, Protótipo de alta fidelidade, GDD (Game Design Document) ou GAD (Game Art Document)	Figma, Miro, Google Analytics	Não sei responder	Falta de conhecimento UX, Entender o público alvo, Não sei responder	4
P77	Atualmente meu cargo é direcionado para realizar trabalhos que envolvem UX	5	3	2	Mapa de fluxo do usuário, Protótipo de alta fidelidade, Teste de usabilidade, Benchmarking, Personas, Análise competitiva, Entrevistas, Survey, Wireframe, GDD (Game Design Document) ou GAD (Game Art Document), Arquitetura de informação, Ergonomia cognitiva, Storyboard	Figma, Wireframing, Miro, Google Analytics	Iterações com feedbacks do usuários, Testes A/B, Desenvolvimento centrado no usuário, Design responsivo para diferentes dispositivos	Validação do jogo com o usuário final, Extrair informações do usuário, Falta de conhecimento UX, Contratação de profissionais UX, Investimento em UX	5
P78	Já trabalhou com UX na indústria em algum momento	4	4	2	Mapa de fluxo do usuário, Protótipo de alta fidelidade, Teste de usabilidade, Personas, Análise competitiva, Wireframe, GDD (Game Design Document) ou GAD (Game Art Document), Storyboard	Figma, Miro	Iterações com feedbacks do usuários, Desenvolvimento centrado no usuário, Design responsivo para diferentes dispositivos	Extrair informações do usuário, Contratação de profissionais UX	5
P79	Já trabalhou com UX na indústria em algum momento	4	3	4	Mapa de fluxo do usuário, Teste de usabilidade	Não utiliza	Iterações com feedbacks do usuários, Design responsivo para diferentes dispositivos	Não sei responder	5
P80	Já ouvi falar de UX e já apliquei algumas técnicas de UX	3	1	1	Mapa de fluxo do usuário, Protótipo de alta fidelidade, Benchmarking, Personas, Entrevistas, Survey, Wireframe, GDD (Game Design Document) ou GAD (Game Art Document), Storyboard	Figma, Miro	Iterações com feedbacks do usuários, Desenvolvimento centrado no usuário, Design responsivo para diferentes dispositivos	Validação do jogo com o usuário final, Aplicações das técnicas UX, Contratação de profissionais UX	4
P81	Já ouvi falar de UX e já apliquei algumas técnicas de UX	4	1	1	Mapa de fluxo do usuário, Survey, GDD (Game Design Document) ou GAD (Game Art Document)	Miro	Testes A/B, Desenvolvimento centrado no usuário, Design responsivo para diferentes dispositivos	Extrair informações do usuário, Falta de conhecimento UX	5

P82	Já trabalhou com UX na indústria em algum momento	5	5	5	Mapa de fluxo do usuário, Protótipo de alta fidelidade, Teste de usabilidade, Benchmarking, Personas, Análise competitiva, Entrevistas, Survey, Wireframe, GDD (Game Design Document) ou GAD (Game Art Document), Arquitetura de informação, Ergonomia cognitiva, Storyboard	Figma, Invision, Wireframing, Miro, Google Analytics, FireBase, Proprietárias (EA, Ubisoft, Warner, etc..)	Iterações com feedbacks do usuários, Testes A/B, Análise de dados e telemetria, Desenvolvimento centrado no usuário, Design responsivo para diferentes dispositivos	Contratação de profissionais UX	5
P83	Já trabalhou com UX na indústria em algum momento	4	3	2	Mapa de fluxo do usuário, Wireframe, Arquitetura de informação	Figma, Miro	Iterações com feedbacks do usuários, Testes A/B, Desenvolvimento centrado no usuário	Contratação de profissionais UX	4
P84	Já ouvi falar de UX e já apliquei algumas técnicas de UX	1	1	1	Não adota	Não utiliza	Iterações com feedbacks do usuários	Não sei responder	5
P85	Atualmente meu cargo é direcionado para realizar trabalhos que envolvem UX	1	1	1	Mapa de fluxo do usuário, Protótipo de alta fidelidade, Wireframe, GDD (Game Design Document) ou GAD (Game Art Document)	Figma	Desenvolvimento centrado no usuário, Design responsivo para diferentes dispositivos	Contratação de profissionais UX	5
P86	Já trabalhou com UX na indústria em algum momento	5	5	5	Mapa de fluxo do usuário, Protótipo de alta fidelidade, Teste de usabilidade, Benchmarking, Personas, Análise competitiva, Entrevistas, Survey, Wireframe, GDD (Game Design Document) ou GAD (Game Art Document), Arquitetura de informação, Ergonomia cognitiva, Storyboard, Temos uma Empresa Parceira De UX	Temos uma Empresa Parceira De UX	Temos uma Empresa Parceira De UX	Não possuí desafios, Temos uma Empresa Parceira De UX	5
P87	Atualmente meu cargo é direcionado para realizar trabalhos que envolvem UX	5	5	1	Mapa de fluxo do usuário, Protótipo de alta fidelidade, Teste de usabilidade, Benchmarking, Personas, Análise competitiva, Entrevistas, Survey, Wireframe, Arquitetura de informação, Storyboard	Figma, Google Analytics, FireBase	Testes A/B, Desenvolvimento centrado no usuário	Validação do jogo com o usuário final, Extrair informações do usuário, Entender o público alvo	5
P88	Já trabalhou com UX na indústria em algum momento	3	1	1	Teste de usabilidade, Personas, Wireframe, GDD (Game Design Document) ou GAD (Game Art Document)	Figma, Miro	Iterações com feedbacks do usuários, Testes A/B, Desenvolvimento centrado no usuário, Design responsivo para diferentes dispositivos	Validação do jogo com o usuário final, Falta de conhecimento UX, Contratação de profissionais UX	5
P89	Atualmente meu cargo é direcionado para realizar trabalhos que envolvem UX	5	5	3	Mapa de fluxo do usuário, Protótipo de alta fidelidade, Teste de usabilidade, Benchmarking, Personas, Análise competitiva, Entrevistas, Survey, Wireframe, GDD (Game Design Document) ou GAD (Game Art Document), Arquitetura de informação, Ergonomia cognitiva, Storyboard	Figma, Miro	Iterações com feedbacks do usuários, Testes A/B, Desenvolvimento centrado no usuário, Design responsivo para diferentes dispositivos	Não possui desafios	5

P90	Já ouvi falar de UX em palestras, faculdade, curso, mas nunca trabalhei com isso	3	2	1	Teste de usabilidade, GDD (Game Design Document) ou GAD (Game Art Document), Storyboard	Figma	Iterações com feedbacks do usuários	Falta de conhecimento UX, Aplicações das técnicas UX, Contratação de profissionais UX	5
P91	Já trabalhou com UX na indústria em algum momento	3	1	1	Protótipo de alta fidelidade, GDD (Game Design Document) ou GAD (Game Art Document), Storyboard	Não utiliza	Não adota	Não sei responder	5
P92	Já trabalhou com UX na indústria em algum momento	5	4	4	Mapa de fluxo do usuário, Teste de usabilidade, Entrevistas, GDD (Game Design Document) ou GAD (Game Art Document), Ergonomia cognitiva	Figma, Wireframing, Miro	Iterações com feedbacks do usuários, Testes A/B, Desenvolvimento centrado no usuário, Design responsivo para diferentes dispositivos	Extrair informações do usuário, Falta de conhecimento UX, Entender o público alvo, Aplicações das técnicas UX, Contratação de profissionais UX	4
P93	Já ouvi falar de UX e já apliquei algumas técnicas de UX	3	1	1	Mapa de fluxo do usuário, Benchmarking, Personas, Análise competitiva, GDD (Game Design Document) ou GAD (Game Art Document), Storyboard	Miro, Google Analytics	Iterações com feedbacks do usuários, Design responsivo para diferentes dispositivos	Validação do jogo com o usuário final, Extrair informações do usuário	5
P94	Atualmente meu cargo é direcionado para realizar trabalhos que envolvem UX	4	5	2	Mapa de fluxo do usuário, Protótipo de alta fidelidade, Benchmarking, GDD (Game Design Document) ou GAD (Game Art Document), Storyboard	Figma, Miro	Não sei responder	Não sei responder	5
P95	Já trabalhou com UX na indústria em algum momento	5	1	2	Teste de usabilidade, Benchmarking, GDD (Game Design Document) ou GAD (Game Art Document)	Não utiliza	Iterações com feedbacks do usuários, Desenvolvimento centrado no usuário	Não sei responder	5
P96	Já ouvi falar de UX e já apliquei algumas técnicas de UX	4	2	1	Teste de usabilidade, Personas, Análise competitiva, GDD (Game Design Document) ou GAD (Game Art Document), Storyboard	Figma, Miro	Iterações com feedbacks do usuários, Testes A/B, Desenvolvimento centrado no usuário, Design responsivo para diferentes dispositivos	Falta de conhecimento UX, Aplicações das técnicas UX	5
P97	Já ouvi falar de UX e já apliquei algumas técnicas de UX	3	1	1	Mapa de fluxo do usuário, Protótipo de alta fidelidade, Wireframe, GDD (Game Design Document) ou GAD (Game Art Document)	Figma, Miro	Design responsivo para diferentes dispositivos	Não sei responder	5
P98	Já ouvi falar de UX e já apliquei algumas técnicas de UX	5	5	4	Mapa de fluxo do usuário, Protótipo de alta fidelidade, Teste de usabilidade, Benchmarking, Personas, Análise competitiva, GDD (Game Design Document) ou GAD (Game Art Document), Arquitetura de informação, Storyboard	Figma, Wireframing, Google Analytics, FireBase	Iterações com feedbacks do usuários, Testes A/B, Análise de dados e telemetria, Desenvolvimento centrado no usuário, Design responsivo para diferentes dispositivos	Não possui desafios	5

P99	Já ouvi falar de UX e já apliquei algumas técnicas de UX	4	1	2	Mapa de fluxo do usuário, Teste de usabilidade, Personas, Survey, GDD (Game Design Document) ou GAD (Game Art Document), Storyboard	Figma, Invision	Iterações com feedbacks do usuários, Design responsivo para diferentes dispositivos	Extrair informações do usuário, Falta de conhecimento UX, Aplicações das técnicas UX, Contratação de profissionais UX	5
P100	Já trabalhou com UX na indústria em algum momento	5	3	2	Mapa de fluxo do usuário, Protótipo de alta fidelidade, Benchmarking, Personas, Análise competitiva, Entrevistas, Wireframe, GDD (Game Design Document) ou GAD (Game Art Document), Storyboard	Figma, Miro	Iterações com feedbacks do usuários, Desenvolvimento centrado no usuário	Extrair informações do usuário, Falta de conhecimento UX, Contratação de profissionais UX	5
P101	Já trabalhou com UX na indústria em algum momento	5	2	1	Entrevistas	Não utiliza	Iterações com feedbacks do usuários	Aplicações das técnicas UX	4
P102	Atualmente meu cargo é direcionado para realizar trabalhos que envolvem UX	5	4	2	Mapa de fluxo do usuário, GDD (Game Design Document) ou GAD (Game Art Document), Arquitetura de informação, Storyboard	Figma	Testes A/B	Extrair informações do usuário	5
P103	Já ouvi falar de UX e já apliquei algumas técnicas de UX	3	1	1	Benchmarking, Entrevistas, Wireframe, GDD (Game Design Document) ou GAD (Game Art Document)	Miro	Iterações com feedbacks do usuários	Extrair informações do usuário	5
P104	Já ouvi falar de UX e já apliquei algumas técnicas de UX	5	3	2	Mapa de fluxo do usuário, Protótipo de alta fidelidade, Teste de usabilidade, Benchmarking, Personas, Entrevistas, GDD (Game Design Document) ou GAD (Game Art Document), Storyboard,	Figma, Miro, Google Analytics,	Iterações com feedbacks do usuários, Desenvolvimento centrado no usuário, Design responsivo para diferentes dispositivos,	Extrair informações do usuário, Contratação de profissionais UX	5
P105	Já ouvi falar de UX e já apliquei algumas técnicas de UX	4	2	1	Personas, Análise competitiva, Storyboard	Miro	Iterações com feedbacks do usuários	Validação do jogo com o usuário final, Extrair informações do usuário	4
P106	Já ouvi falar de UX e já apliquei algumas técnicas de UX	5	4	2	Protótipo de alta fidelidade, GDD (Game Design Document) ou GAD (Game Art Document), Ergonomia cognitiva	Miro, Google Analytics	Iterações com feedbacks do usuários, Desenvolvimento centrado no usuário, Design responsivo para diferentes dispositivos	Validação do jogo com o usuário final, Extrair informações do usuário	5
P107	Não sei o que é UX ou técnica de UX	3	1	1	Não sei responder	Miro	Não sei responder	Não sei responder	4
P108	Já ouvi falar de UX e já apliquei algumas técnicas de UX	4	3	2	Protótipo de alta fidelidade, Teste de usabilidade, Benchmarking, Análise competitiva, GDD (Game Design Document) ou GAD (Game Art Document), Storyboard	Não sei responder	Iterações com feedbacks do usuários	Falta de conhecimento UX, Aplicações das técnicas UX, Contratação de profissionais UX	4
P109	Atualmente meu cargo é direcionado para realizar trabalhos que envolvem UX	5	3	3	Mapa de fluxo do usuário, Protótipo de alta fidelidade, Teste de usabilidade, Benchmarking, Personas, Entrevistas, Survey, Wireframe, GDD (Game Design Document) ou GAD (Game Art Document), Arquitetura de informação	Figma, Miro	Não desenvolve games	Não desenvolve games	5

P110	Já ouvi falar de UX em palestras, faculdade, curso, mas nunca trabalhei com isso	3	2	1	Não sei responder	Figma, Não sei responder	Não sei responder	Não sei responder	4
P111	Já ouvi falar de UX e já apliquei algumas técnicas de UX	5	5	5	Mapa de fluxo do usuário, Entrevistas, GDD (Game Design Document) ou GAD (Game Art Document), Ergonomia cognitiva	Figma, Miro, Google Analytics, FireBase	Iterações com feedbacks do usuários, Desenvolvimento centrado no usuário, Design responsivo para diferentes dispositivos	Não sei responder	4
P112	Já ouvi falar de UX e já apliquei algumas técnicas de UX	3	2	1	Mapa de fluxo do usuário, Protótipo de alta fidelidade, Entrevistas, GDD (Game Design Document) ou GAD (Game Art Document)	Figma, Miro, Google Analytics	Análise de dados e telemetria	Validação do jogo com o usuário final	5
P113	Já ouvi falar de UX e já apliquei algumas técnicas de UX	4	2	2	Teste de usabilidade, Benchmarking, Análise competitiva, Entrevistas, GDD (Game Design Document) ou GAD (Game Art Document)	Não utiliza	Análise de dados e telemetria	Validação do jogo com o usuário final, Extrair informações do usuário, Falta de conhecimento UX, Entender o público alvo, Aplicações das técnicas UX, Contratação de profissionais UX	5
P114	Já ouvi falar de UX e já apliquei algumas técnicas de UX	5	4	3	Teste de usabilidade, Benchmarking, Personas, Wireframe, GDD (Game Design Document) ou GAD (Game Art Document), Arquitetura de informação, Ergonomia cognitiva, Storyboard	Figma	Iterações com feedbacks do usuários, Desenvolvimento centrado no usuário	Validação do jogo com o usuário final, Falta de conhecimento UX, Contratação de profissionais UX	5
P115	Atualmente meu cargo é direcionado para realizar trabalhos que envolvem UX	3	2	1	Mapa de fluxo do usuário, Benchmarking, Wireframe, GDD (Game Design Document) ou GAD (Game Art Document)	Figma, Miro, Google Analytics, FireBase	Testes A/B, Análise de dados e telemetria, Design responsivo para diferentes dispositivos	Falta de conhecimento UX, Contratação de profissionais UX	4
P116	Já trabalhou com UX na indústria em algum momento	4	2	1	Protótipo de alta fidelidade, Teste de usabilidade, Análise competitiva	Figma	Iterações com feedbacks do usuários, Design responsivo para diferentes dispositivos	Validação do jogo com o usuário final, Extrair informações do usuário	4
P117	Já ouvi falar de UX em palestras, faculdade, curso, mas nunca trabalhei com isso	5	1	1	Não sei responder	Não sei responder	Não sei responder	Não sei responder	5
P118	Já ouvi falar de UX em palestras, faculdade, curso, mas nunca trabalhei com isso	3	1	1	GDD (Game Design Document) ou GAD (Game Art Document), Não sei responder	Não sei responder	Não sei responder	Não sei responder	5

P119	Atualmente meu cargo é direcionado para realizar trabalhos que envolvem UX	4	5	1	Mapa de fluxo do usuário, Protótipo de alta fidelidade, Teste de usabilidade, Wireframe, GDD (Game Design Document) ou GAD (Game Art Document), Storyboard	Figma, Wireframing, Miro	Iterações com feedbacks do usuários, Testes A/B, Design responsivo para diferentes dispositivos	Extrair informações do usuário	4
P120	Já ouvi falar de UX e já apliquei algumas técnicas de UX	4	2	1	Teste de usabilidade, GDD (Game Design Document) ou GAD (Game Art Document)	Figma	Iterações com feedbacks do usuários, Design responsivo para diferentes dispositivos	Extrair informações do usuário, Aplicações das técnicas UX, Contratação de profissionais UX	4
P121	Já trabalhou com UX na indústria em algum momento	4	4	3	Entrevistas, Eu acho que essa pergunta esta errada, seria o processo seletivo?	Figma, Miro	Testes A/B	Entender o público alvo, Aplicações das técnicas UX, Contratação de profissionais UX	5
P122	Já ouvi falar de UX em palestras, faculdade, curso, mas nunca trabalhei com isso	4	2	3	Protótipo de alta fidelidade, Análise competitiva, Entrevistas, GDD (Game Design Document) ou GAD (Game Art Document)	Figma, Miro	Iterações com feedbacks do usuários	Validação do jogo com o usuário final, Extrair informações do usuário, Falta de conhecimento UX, Entender o público alvo, Contratação de profissionais UX	5
P123	Já ouvi falar de UX e já apliquei algumas técnicas de UX	4	2	4	Protótipo de alta fidelidade, Teste de usabilidade, Personas, GDD (Game Design Document) ou GAD (Game Art Document), Storyboard	Figma	Iterações com feedbacks do usuários, Testes A/B, Desenvolvimento centrado no usuário, Design responsivo para diferentes dispositivos	Validação do jogo com o usuário final, Extrair informações do usuário, Falta de conhecimento UX, Entender o público alvo	5
P124	Já ouvi falar de UX e já apliquei algumas técnicas de UX	5	3	1	Mapa de fluxo do usuário, Protótipo de alta fidelidade, Teste de usabilidade, Entrevistas, Survey, Storyboard	Figma, Miro, Google Analytics	Iterações com feedbacks do usuários, Testes A/B, Análise de dados e telemetria, Design responsivo para diferentes dispositivos	Validação do jogo com o usuário final, Extrair informações do usuário, Contratação de profissionais UX	5
P125	Já trabalhou com UX na indústria em algum momento	4	2	1	Mapa de fluxo do usuário, Protótipo de alta fidelidade, Teste de usabilidade, Personas, Análise competitiva, GDD (Game Design Document) ou GAD (Game Art Document), Storyboard	Figma, Wireframing, Miro, Google Analytics	Iterações com feedbacks do usuários, Análise de dados e telemetria, Desenvolvimento centrado no usuário, Design responsivo para diferentes dispositivos	Entender o público alvo, Contratação de profissionais UX	5
P126	Já ouvi falar de UX em palestras, faculdade, curso, mas nunca trabalhei com isso	4	1	1	Protótipo de alta fidelidade, Entrevistas	Google Analytics	Iterações com feedbacks do usuários, Desenvolvimento centrado no usuário	Falta de conhecimento UX, Aplicações das técnicas UX	5
P127	Atualmente meu cargo é direcionado para realizar trabalhos que envolvem UX	5	4	3	Mapa de fluxo do usuário, Protótipo de alta fidelidade, Teste de usabilidade, Personas, Análise competitiva, Wireframe, GDD (Game Design Document) ou GAD (Game Art Document), Storyboard	Figma, Miro, Google Analytics	Iterações com feedbacks do usuários, Testes A/B, Desenvolvimento centrado no usuário, Design responsivo para diferentes dispositivos, Realização de eventos de Playtest com usuários.	Validação do jogo com o usuário final, Extrair informações do usuário	5

P128	Já ouvi falar de UX e já apliquei algumas técnicas de UX	4	1	1	Mapa de fluxo do usuário, Benchmarking, Análise competitiva, GDD (Game Design Document) ou GAD (Game Art Document), Storyboard	Figma, Miro	Iterações com feedbacks do usuários, Design responsivo para diferentes dispositivos	Validação do jogo com o usuário final, Entender o público alvo	5	
-------------	--	---	---	---	--	-------------	---	--	---	--